

AVAETÊ DE LUNETTA E RODRIGUES GUERRA

DOI: 10.5281/zenodo.20152547

*Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra*¹

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra é doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e doutor em Ciencias de la Educación pela Universidad del Sol (UNADES, 2024). Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB, 2021), é graduado em Biblioteconomia pela Universidade Santa Cecília (Unisanta, 2022), licenciado em Matemática pela UNIASSELVI (2021) e em Letras/Libras pela UFPB (2019). Possui especializações em Libras: Tradução e Interpretação (FAPAN, 2019), Filosofia (Faculdade Futura, 2020) e Matemática (FaSouza, 2023).

Atuou como servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) e atualmente é servidor público efetivo do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Coordena o GEPEd – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, é editor-chefe da Revista OWL (OWL Journal), membro do Conselho Técnico-Científico da Atena Editora e integrante do corpo editorial de diversos periódicos acadêmicos nacionais e internacionais.

Possui mais de 200 artigos publicados em periódicos científicos e eventos acadêmicos. Desenvolve pesquisas nas áreas de Educação, Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), com ênfase no ensino de matemática para estudantes surdos, inclusão educacional, Filosofia da Educação e Tecnologias Digitais aplicadas ao processo formativo. Sua atuação acadêmica busca contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas, críticas e inovadoras, especialmente no contexto da educação matemática para surdos, articulando perspectivas humanizadas e interdisciplinares no campo educacional.

E-mails para contato: avaete.guerra@ifpb.edu.br | avaete.guerra@gmail.com

¹ <https://orcid.org/0000-0001-7834-4362>

